

“O‘ZRTXB” AJ MISOLIDA BIRJA QIMMATLI QOG‘OZLARINING LIKVIDLILIGINI BAHOLASH TAHLILI

**Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va
texnologiyalar universiteti tift magistranti,
Mullayev Behzod Maxmudjonovich**

ANNOTATSIYA. Maqolada “O‘zRTXB” AJ misolida qimmatli qog‘ozlarning likvidliligi moliyaviy koeffitsiyentlar asosida baholangan. Jamiyatning dividend siyosati va uning aksiyalar qiymatiga ta’siri tahlil qilingan. EPS, P/E va kapitalizatsiya ko‘rsatkichlari orqali likvidlilik dinamikasi ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida jamiyat aksiyalarining likvidligi va investitsion jozibadorligi oshayotgani aniqlandi. AJ moliyaviy ko‘rsatkichlari dinamik o‘sib bormoqda va fond bozorida yuqori likvidlilikka ega. Tadqiqot davomida kompaniya faoliyatini yanada yaxshilash yuzasidan takliflar ishlab chiqilgan

KALIT SO‘ZLAR. Qimmatli qog‘ozlar, likvidlilik, dividend siyosati, aksiyalar qiymati, EPS, P/E nisbati, kapitalizatsiya, moliyaviy koeffitsiyentlar, ROE, ROA, fond bozori.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiyotida qimmatli qog‘ozlar bozorining samarali faoliyat yuritishi aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligiga bog‘liqdir. O‘zbekiston Respublikasi tovar-xom ashyo birjasi (“O‘zRTXB” AJ) Markaziy Osiyoda yetakchi moliyaviy platforma bo‘lib, uning aksiyalari likvidlilik darajasi fond bozorining muhim ko‘rsatkichidir. Mazkur tadqiqotda “O‘zRTXB” AJ misolida birja qimmatli qog‘ozlarining likvidliligini baholash moliyaviy koeffitsiyentlar, dividend siyosati va aksiyalar narxi dinamikasi asosida amalga oshiriladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi fond bozoridagi aksiyalar qiymatini belgilovchi omillarni aniqlash va aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Qimmatli qog‘ozlar likvidliligini baholash iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan mavzulardan biri hisoblanadi. Xususan, likvidlilik tushunchasi fond bozori instrumentlarining tez va minimal yo‘qotishlar bilan naqd pulga aylanishi sifatida ta’riflanadi (Brunnermeier va Pedersen, 2009). O‘zbekiston olimlaridan U.G‘oziyev (2020) likvidlilikni baholashda aksiyalarning dividend siyosati va kapitalizatsiya hajmining ahamiyatiga alohida urg‘u beradi. Shuningdek, moliyaviy koeffitsiyentlar, jumladan ROE va ROA ko‘rsatkichlarining aksiyalar likvidligiga ta’siri Ross, Westerfield va Jordan (2016) tomonidan batafsil o‘rganilgan. Bundan tashqari, EPS va P/E multiplikatorlarining ahamiyati Damodaran (2012) tadqiqotlarida batafsil ko‘rib

chiqilib, kompaniyalar investitsion jozibadorligini aniqlovchi asosiy omillar sifatida belgilangan.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda “O‘zRTXB” AJ misolida qimmatli qog‘ozlar likvidligini baholash uchun miqdoriy tahlil usullari qo‘llanildi. Asosiy metod sifatida moliyaviy koeffitsiyentlar (ROE, ROA, P/E, EPS, P/S) hamda likvidlik ko‘rsatkichlari (joriy va tezkor likvidlik, naqd pul nisbati) tahlil qilindi. Aksiyalarning narx dinamikasi, dividend siyosati va kapitalizatsiya hajmi asosida o‘zgarishlar o‘rganildi. Statistik ma’lumotlar “O‘zRTXB” AJ rasmiy hisobotlari, www.uzse.uz va www.openinfo.uz portallaridan olindi. Shuningdek, kunlik narx tebranishlari asosida standart chetlanish orqali volatilitet tahlili amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekiston respublika tovar-xom ashyo birjasi aksiyadorlik jamiyati 1994 — yili aprel oyida Adliya vazirligi tomonidan ro‘yxatdan o‘tkazilgan va hozirgi kunda Markaziy Osiyodagi eng yirik savdo maydonchasi, hamda MDH mamlakatlari ichida izchil rivojlanayotgan xom ashyo birjasi hisoblanadi.

“O‘zRTXB” AJ milliy va xorijiy kompaniyalarni respublikada ishlab chiqariladigan yuqori likvidli tovar aktivlari, shu jumladan qora va rangli metallar, neft mahsulotlari, paxta tolasi, mineral o‘g‘itlar, shakar, bug‘doy uni, don va boshqalar bilan teng huquqlilik asosida ta’minlashda muhim o‘rin tutadi.

Birja Toshkent shahrida joylashgan bo‘lib, ko‘p tarmoqli savdo infratuzilmasiga ega. Uning tarkibiy tuzilmasiga respublikamizning barcha viloyatlarining markazlarida joylashgan 13 filiallari kiradi. Shuningdek, hozirgi kunda mijozlarga 200 dan ziyod savdo maydonchalari va 800 brokerlik idoralari birja xizmatlarini ko‘rsatib kelmoqda.

Birjada 5 savdo platformalari faoliyat yuritadi:

- Birja elektron savdo tizimi (avtomatlashtirilgan savdo-sotiqqa tegishli talablarni yig‘ish va ularga javob berish elektron savdo tizimi);
- Ko‘rgazma-yarmarka savdolarining elektron savdo tizimi;
- Avtoraqamlarni sotish bo‘yicha elektron savdo tizimi.
- Elektron davlat xaridlari
- Mobilraqamlarni sotish bo‘yicha savdo tizimi.

“O‘zRTXB” AJ O‘zbekistondagi yirik aksiyadorlik jamiyatlaridan biri hisoblanadi. Ushbu aksiyadorlik jamiyatining ustav kapitali tarkibiga qaraydigan bo‘lsak, asosiy aksiyalar paketi davlat qo‘lida ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Bunda biz aksiyadorlarni 3 ta guruhga ajratadigan bo‘lsak, birinchi guruh davlat, ikkinchi guruh yuridik shaxslar, 3-guruh jismoniy shaxslar desak, AJning davlat ulushi — 36.43%, yuridik shaxslar ulushi – 69.49 % va jismoniy shaxslar ulushi – 8.08 % ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Buni biz 6-rasm ma’lumotlaridan ham ko‘rishimiz mumkin.

1-rasm. “O‘zRTXB” AJning aksiyadorlar tarkibi

Manba: “O‘zRTXB” AJ sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

AJ muntazam ravishda aksiyadorlar o‘rtasida jamiyatning sof foydasidan dividend ajratib turadi.

1-jadval

2016-2023-yillarda "O‘zRTXB" AJ tomonidan hisoblangan va to‘langan dividendlar to‘g‘risida ma’lumotlar

Yillar	Oddiy bir aksiya uchun dividend (so‘m)	Dividendlarni to‘lash uchun yo‘naltirilgan sof foyda %	Dividendlarni to‘lash uchun yo‘naltirilgan sof foyda summasi	Muomaladagi aksiyalar soni
2016	200,0	61,99%	4 997 228 000	24 986 140
2017	230,0	65,07%	5 746 812 200	24 986 140
2018	550,0	52,23%	13 742 377 000	24 986 140
2019	2490,0	76,135%	62 215 488 600	24 986 140
2020	1100,0	86,95%	82 454 262 000	74 958 420
2021	1650,0	88,31%	123 681 393 000	74 958 420
2022	2300	87,21%	172 404 366 000	74 958 420
2023	2600	85,3%	194 891 892 000	74 958 420

Manba: “O‘zRTXB” AJ sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

“O‘zRTXB” AJ dividend to‘lash siyosati Birja va uning aksiyadorlari o‘rtasidagi manfaatlarning o‘zaro mutanosibligi, kompaniyani investitsion jozibadorligini va kapitalizatsiyasini oshirish, O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi,

Birjaning Ustavi va uning ichki hujjatlarida nazarda tutilgan aksiyadorlarning huquqlarini hurmat qilish va ularga rioya qilishga asoslangan.

Yuqoridagi 1-jadval "O‘zRTXB" AJ ning 2016-2023-yillarga to‘lagan dividendlar hajmi, dividend uchun ajratilgan sofda hajmi va sof foydaning dividendlar uchun ajratilgan foizi dinamikasi berilgan. So‘ngi 6 yilga “O‘zRTXB” AJ ning sof foydasi muntazam ravishda oshib bormoqda. Sof foyda ortib borgan sari aksiyadorlarga ajratiladigan dividendlar hajmi ham ortib bormoqda. Bu esa fond bozoridagi aksiyadorlar uchun AJning aksiyalarini borgan sari jozibador bo‘lishi uchun likvidligini ortishi uchun xizmat qilmoqda.

2-rasm. “O‘ZRTXB” AJ ning aksiyalarining so‘ngi 5 yildagi o‘zgarish dinamikasi.

Manba: Rasm www.uzse.uz sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

Yuqorida rasmda “O‘ZRTXB” AJ ning aksiyalarining so‘ngi 5 yildagi o‘zgarish dinamikasi berilgan bo‘lib, bunda so‘ngi yillarda jamiyatning aksiyalari qiymati muntazam ravishda o‘sib borish tendensiyasiga ega.

3-rasm. “O‘ZRTXB” AJ ning aksiyalarining so‘ngi 5 yildagi kunlik o‘zgarish diapazoni

Manba: Rasm www.uzse.uz sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

Qimmatli qog‘ozlarni likvidligini tahlil qilishni yana bitta usuli sifatida aksiyalarning fond bozoridagi narxining kunlik tebranish diapazoni olishimiz mumkin. Aksiyalarning kunlik tebranish diapazonini tahlil qilishda ekonometrikadagi standart chetlanishdan ham foydalanishimiz mumkin. Standart chetlanishini hisoblaganimizda 6,21% ekanligini hisoblab chiqdim. Rivojlangan fond bozorlari uchun bu katta raqam bo‘lsa ham rivojlanayotgan O‘zbekiston fond bozorlari uchun bu raqam yaxshi holat hisoblanadi.

AJning likvidligini aniqlashimiz uchun jamiyatning moliyaviy hisobotlaridan ham foydalanishimiz mumkin. Likvidligini aniqlashimiz uchun bir nechta moliyaviy koeffitsiyentlardan foydalanamiz.

ROE kapitalning rentabelligini anglatadi. Bu kompaniyaning daromadligini aksiyadorlarning kapitaliga nisbatan o‘lchaydigan moliyaviy koeffitsiyentdir. U odatda investorlar va tahlilchilar tomonidan kompaniyaning aksiyadorlar tomonidan investitsiya qilingan mablag‘lardan foyda olish qobiliyatini baholash uchun qo‘llaniladi.

$$\text{Xususiy kapital rentabelligi} = \frac{\text{Sof foyda}}{\text{Xususiy kapital}}$$

Sof foyda deganda kompaniyaning barcha xarajatlar, soliqlar va foizlar chegirib tashlanganidan keyin olgan foydasi tushuniladi. Aksiyadorlarning kapitali aksiyadorlarning kompaniyaga kiritgan mablag‘larini ifodalaydi va kompaniyaning jami aktivlaridan uning jami majburiyatlarini chiqarib tashlagan holda hisoblanadi.

ROE foiz sifatida ifodalanadi va aksiyadorlar kapitalining bir so‘miga to‘g‘ri keladigan sof foyda miqdorini ko‘rsatadi. Yuqori ROE odatda aksiyadorlar mablag‘laridan samaraliroq va foydali foydalanishni anglatadi.

ROA aktivlarning daromadligini anglatadi. Bu kompaniyaning umumiy aktivlariga nisbatan rentabelligini o‘lchaydigan moliyaviy koeffitsiyentdir. ROA kompaniyaning foyda olish uchun o‘z aktivlaridan qanchalik samarali foydalanishini ko‘rsatadi.

$$\text{Aktivlar rentabelligi} = \frac{\text{Sof foyda}}{\text{Jami aktiv}}$$

ROA foiz sifatida ifodalanadi va aktivlarning bir so‘miga to‘g‘ri keladigan sof foyda aks ettiradi. Yuqori ROA kompaniya o‘z aktivlaridan ko‘proq foyda keltirayotganini ko‘rsatadi, bu odatda qulay hisoblanadi.

ROA bir xil sanoat yoki sektordagi kompaniyalarning rentabelligini taqqoslash uchun foydali ko‘rsatkichdir. Bu kompaniya daromad olish uchun o‘z aktivlarini qanchalik samarali boshqarishi va undan foydalanishi haqida tushuncha beradi. Biroq,

kompaniyaning moliyaviy natijalarini har tomonlama tahlil qilish uchun ROA bilan birgalikda boshqa moliyaviy ko'rsatkichlar va sifat omillarini hisobga olish muhimdir.

P/S nisbati kompaniyaning daromadi yoki sotuviga nisbatan bahosini baholash uchun foydalaniladigan moliyaviy ko'rsatkichdir. U kompaniyaning kapitalizatsiyasining kompaniya daromadiga nisbati orqali topiladi.

$$\frac{D}{C} \text{ nisbati} = \frac{\text{Kompaniya kapitalizatsiyasi}}{\text{Mahsulotlarni sotishdan sof tushim}}$$

P/S nisbati ko'pincha hali barqaror yoki sezilarli foyda keltirmagan kompaniyalarni tahlil qilishda qo'llaniladi. Bu bozor kompaniyaning aksiya bahosiga nisbatan daromad keltirish qobiliyatini qanday baholashi haqida tushuncha beradi. Odatda, pastroq P/S nisbati potensial kam baholangan aksiyani ko'rsatadi, yuqori P/S nisbati esa haddan tashqari baholangan aksiyani ko'rsatadi

4-rasm. “O‘ZRTXB” AJ ning aksiyalarining 2016-2023 — yildagi ba’zi multiplikator ko‘rsatkichlari

Manba: Rasm www.openinfo.uz sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

Ushbu rasmni tahlil qiladigan bo'lsak, bunda kompaniyaning moliyaviy hisobotlarini Iqtisodiyot va moliya vazirligi korporativ axborot yagona portal ma'lumotlari asosida tayyorlangan bo'lib, kompaniyaning ROE, ROA, P/S va P/B nisbatlari berilgan bo'lib, barcha koeffitsiyentlar doimiy ravishda o'zgarib turibdi. ROE koeffitsiyenti o'tgan 6 yil davomidan muntazam ravishda o'sgan bo'lib bu yillar davomida deyarli 8 barobar o'sgan, ROA esa 3 barobar, P/S – 13 barobar, P/S nisbati esa deyarli 17 barobarga o'sgan. Buni esa bu davr davomida AJ ning aksiyalar narxini 3.5 – 4 barobar o'sishiga olib kelgan asosiy omil sifatida qarashimiz mumkin.

Likvidlik koeffitsiyentlari — bu kompaniyaning qisqa muddatli majburiyatlarini bajarish qobiliyatini va umumiy likvidlik holatini baholash uchun ishlatiladigan moliyaviy ko'rsatkichlar. Ushbu koeffitsiyentlar kompaniyaning joriy majburiyatlarini

qoplash uchun o'z aktivlarini tezda naqd pulga aylantirish qobiliyatini baholashga yordam beradi. Eng ko'p ishlatiladigan likvidlik koeffitsiyentlariga quyidagilar kiradi:

Joriy likvidlilik koeffitsienti: joriy aktivlarni joriy majburiyatlarga bo'lish yo'li bilan hisoblanadi.

$$\text{Joriy likvidlilik koef} = \frac{\text{Joriy aktivlar}}{\text{Joriy majburiyatlar}}$$

Ushbu koeffitsient kompaniyaning qisqa muddatli aktivlari yordamida o'zining qisqa muddatli majburiyatlarini qoplash qobiliyatini o'lchaydi. Yuqori joriy koeffitsient likvidlik holatini ko'rsatadi.

Tezkor likvidlilik koeffitsienti: Bu koeffitsient Joriy likvidlilik koeffitsientiga o'xshaydi, lekin u inventarni joriy aktivlardan chiqarib tashlaydi, chunki inventarni naqd pulga aylantirish uchun vaqt kerak.

$$\text{Tezkor likvidlilik koef} = \frac{\text{Joriy aktivlar} - \text{Invesntarlar}}{\text{Joriy majburiyatlar}}$$

Tezkor likvidlilik koeffitsienti yanada konservativ o'lchovini ta'minlaydi.

Naqd pul nisbati: Bu nisbat kompaniyaning joriy majburiyatlarini faqat naqd pul va uning ekvivalentlari bilan qoplash qobiliyatini o'lchaydi.

$$\text{O'z mablag'lari likvidlilik koef} = \frac{\text{Pul mablag'lari} + \text{pul ekvivalentlari}}{\text{Joriy majburiyatlar}}$$

Yuqori o'z mablag'lari likvidlilik koeffitsienti qisqa muddatli majburiyatlarni bajarish qobiliyatini ko'rsatadi.

Operatsion pul oqimlarining likvidlilik koeffitsienti: Bu koeffitsient kompaniyaning operatsion pul oqimini joriy majburiyatlari bilan taqqoslaydi.

$$\text{Operatsion pul oqimi likvidlilik koef} = \frac{\text{Operatsion pul oqimi}}{\text{Joriy majburiyatlar}}$$

U qisqa muddatli majburiyatlarni qoplash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan operatsiyalar natijasida hosil bo'lgan pul oqimlarining ulushini ko'rsatadi.

Ushbu likvidlik ko'rsatkichlari tahlilchilar va investorlarga kompaniyaning likvidlik holatini va moliyaviy majburiyatlarni bajarish qobiliyatini baholashga yordam beradi. Biroq, kompaniyaning moliyaviy holatini to'liq tushunish uchun likvidlik ko'rsatkichlari bilan bir qatorda boshqa omillar va nisbatlarni ham hisobga olish muhimdir.

5-rasm. “O‘ZRTXB” AJ ning aksiyalarining 2016-2022 — yildagi ba’zi multiplikator ko‘rsatgichlari

Manba: Rasm www.openinfo.uz sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

Bu rasmda AJning moliyaviy ma’lumotlaridan foydalanib, Yalpi foyda marjasi, EBIT marjasi, Sof foyda marjasi, Aktivlar aylanmasi va Tezkor likvidlilik koeffitsientlari topilgan bo‘lib, barcha koeffitsientlar yildan yilga o‘zgarib turganligini ko‘rishimiz mumkin. Bu davr davomida yalpi foyda marjasi 0.768 dan 0.911 ga ko‘tarilgan. EBIT marjasi esa 0.243 dan 0.601 ga, sof foyda marjasi 0.202 dan 0.504 ga aktivlar aylanmasi koeffitsienti 0.77 dan 0.093 ga ko‘tarilgan bo‘lsa, tezkor likvidlilik koeffitsienti deyarli darqarorligicha qolmoqda. Albatta, bu tahlil qilingan barcha moliyaviy ko‘rsatgichlar AJning moliyaviy holatini yuqori likvidli ekanligidan dalolat bermoqda.

2-jadval

“O‘zRTXB” AJ ning aksiyalarining 2016-2022-yildagi EPS, P/E va kapitalizatsiya hajmi ko‘rsatgichlari

Yillar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EPS	162,61	153,46	853,06	2720,52	1305,13	768,43	987,24
P/E	4,07	4,31	0,78	2,21	11,49	10,41	28,87
Kapitalizatsiya hajmi (mlrd so‘mda)	16,54	16,54	16,54	149,92	374,79	599,67	2136,31

Manba: Rasm www.openinfo.uz va www.uzse.uz sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

2-jadvalda “O‘zRTXB” AJ ning aksiyalarining 2016-2022-yildagi EPS, P/E va kapitalizatsiya hajmi ko‘rsatgichlari berilgan bo‘lib, tahlillar va moliya vazirligi korporativ axborot yagona portal va “Toshkent” RFB ma’lumotlari asosida tayyorlangan bo‘lib, natijalarga e’tibor beradigan bo‘lsak, haqiqatdan ham so‘ngi yillarda AJning

aksiyalari qiymati oshishi jamiyatning kapitalizatsiya darajasining 129 barobar o'sishiga olib kelgani ko'rishimiz mumkin. BU ko'rsatkich juda yuqori hisoblanadi. Ya'ni jamiyatning qimmatli qog'ozlari haqiqatdan ham juda likvidli ekanligidan dalolat beradi. EPS nisbati esa barqaror emas, (EPS moliyaviy ko'rsatkich bo'lib, kompaniya foydasining oddiy aksiyalarning har bir to'lanmagan ulushiga ajratilgan qismini ifodalaydi. EPS kompaniyaning rentabelligini baholash uchun keng qo'llaniladigan o'lchovdir va ko'pincha kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlarining muhim ko'rsatkichi hisoblanadi. $EPS = (\text{Sof daromad} - \text{imtiyozli dividendlar}) / \text{Akatsiyalarning o'rtacha soni}$) lekin P/E (Bu kompaniya aksiyalarining nisbiy qiymatini uning har bir aksiyaning bozor narxini uning aksiya boshiga tushadigan daromadiga (EPS) solishtirish orqali baholash uchun ishlatiladigan baholash ko'rsatkichidir. P/E nisbati investorlar kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan daromadning har bir dollari uchun qancha to'lashga tayyorligini aniqlash uchun keng qo'llaniladigan vositadir. P/E nisbati aksiya boshiga bozor narxi / aksiya boshiga daromad (EPS)) nisbati bu davr davomida muntazam o'sib 2016-yil 4.07 dan 2022-yil 28.87 ga ga o'sgan, boshqacha qilib aytganda 7 barobardan yuqorida o'sgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

“O‘zRTXB” AJ misolida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, jamiyat aksiyalarining likvidligi so‘nggi yillarda sezilarli oshgan. Dividend siyosatining izchil amalga oshirilishi, ROE va ROA ko‘rsatkichlarining o‘shishi, shuningdek EPS va P/E nisbatlarining ijobiy dinamikasi aksiyalarning investitsion jozibadorligini kuchaytirgan. Kapitalizatsiya hajmining keskin o‘shishi fond bozorida kompaniya aksiyalarining talabga ega ekanini ko‘rsatadi. Moliyaviy koeffitsiyentlar asosida o‘tkazilgan baholashlar jamiyatning moliyaviy barqarorligi va qisqa muddatli majburiyatlarni bajarish qobiliyati yuqori ekanini tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Brunnermeier, M. K., & Pedersen, L. H. (2009). Market liquidity and funding liquidity. *Review of Financial Studies*, 22(6), 2201–2238.
2. Damodaran, A. (2012). *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset* (3rd ed.). Wiley Finance.
3. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2016). *Fundamentals of Corporate Finance* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
4. Г‘озиев, У. (2020). Молия бозори асослари. Тошкент: Иқтисодиёт ва молия нашриёти.
5. Назаров, И.Ш., Ҳамидов, Н.Х. (2018). Қимматли қоғозлар бозори: назария ва амалиёт. Тошкент: Молия.
6. O‘zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi rasmiy sayti – www.cmda.uz
7. O‘zbekiston Respublikasi Tovar-xom ashyo birjasi (O‘ZRTXB) rasmiy sayti – www.uzex.uz
8. “Toshkent” Respublika fond birjasi rasmiy sayti – www.uzse.uz
9. Openinfo.uz – Korporativ axborotlarning yagona portali – www.openinfo.uz
10. Statistika qo‘mitasi va Moliya vazirligi hisobotlari – www.stat.uz, www.mf.uz